

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ НЕЙРОИНФОРМАТИКИ И ХРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ

Исмайлов Т.К., Оразбаев А.Ж., Курбанбаев Б.Б., Алламуратов Т.К.
Стажер-преподаватель, Нукусский филиал Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Нукус,
Узбекистан

e-mail: timsamaylov@gmail.com, Orazbaevaqil@gmail.com,
baxtiyar0107@gmail.com, timurallamuratov97@gmail.com.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы распознавания образов искусственным интеллектом, связанные принципами обучения, распознаванию образов. Обсуждаются два основных принципа обучения – геометрический и структурный, а также четыре подхода к реализации искусственного интеллекта: логический, эволюционный, имитационный и структурный.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейроинформатика, хранение знаний, распознавание образов, нейронные сети, структурный подход, эволюционное моделирование.

Искусственный интеллект (ИИ) обычно рассматривается как способность автоматических систем выполнять отдельные функции мыслительной деятельности человека, такие как принятие решений на основе опыта и анализа внешних данных [1]. ИИ развивается в направлении нейроинформатики, исследующей компьютерное моделирование интеллектуальных процессов. В отличие от человеческого мозга, который оперирует с неструктурированной информацией и хранит знания в виде образов с нечеткими границами, автоматизированные мыслительные системы основаны на формальных алгоритмах и логике.

Система хранения знаний человека отличается высокой надежностью благодаря распределенному хранению информации, а операции с этой информацией характеризуются большой глубиной. Обработка информации в интеллектуальных системах в основном зависит от процесса обучения.

Образы обладают объективными характеристиками, и различные системы распознавания, обученные на разном материале, в большинстве случаев классифицируют одни и те же объекты схожим образом.

Анализ показал, что существуют два основных принципа обучения распознаванию образов: геометрический, основанный на построении разделяющих поверхностей в пространстве образов, и структурный

(лингвистический), основанный на выявлении базовых структурных признаков и отношений между ними. Однако построение нейронных сетей, которые являются нелинейными по своей природе, представляет собой более мощный метод моделирования процесса распознавания образов [2].

Искусственный интеллект применяется с использованием четырех основных подходов: логического, эволюционного, имитационного и структурного. Все эти направления развиваются параллельно и взаимно взаимодействуют.

Логический подход базируется на применении булевой алгебры и её операторов. Исследования показали, что ИИ, построенный на логическом принципе, может быть реализован как машина доказательств теорем. В такой системе исходные данные хранятся в базе данных в виде аксиом, а правила логического вывода определяют отношения между ними.

Эволюционное моделирование представляет собой способ прогнозирования состояний системы без внешней информации, основываясь только на априорных данных о предыстории этих состояний.

Имитационный подход, широко используемый в построении систем ИИ, связан с идеей "черного ящика", где информация о внутренней структуре отсутствует, но известны спецификации входных и выходных сигналов. В таких моделях объект и его поведение имитируются и рассматриваются как "черный ящик".

Структурный подход означает моделирование систем ИИ на основе структуры человеческого мозга.

Ядром нейросетевых представлений является идея о том, что каждый нейрон можно моделировать с помощью простых функций, а сложность и гибкость мозга определяются связями между нейронами. Нейронные сети представляют собой мощный метод моделирования, способный воспроизводить сложные нелинейные зависимости. Обычно нейронные сети используются, когда неизвестны предположения о связях между входами и выходами, и требуется алгоритм, способный анализировать структуру данных и автоматически генерировать зависимость между входом и выходом.

Для обучения нейронных сетей применяются два типа алгоритмов: управляемое обучение с учителем и неуправляемое обучение без учителя.

Наш анализ показывает, что модели, основанные на принципах человеческого мозга, обладают высокой производительностью, но могут иметь ограниченную выразительность результатов, что препятствует извлечению новых знаний о среде.

Искусственный интеллект и машинное обучение уже активно применяются в маркетинге, решая задачи, которые ранее казались невыполнимыми. Глубокое

обучение является подвидом машинного обучения и часто использует нейронные сети для сложных задач. Нейронные сети состоят из слоев нейронов, которые выполняют различные функции, такие как выделение важных элементов на изображениях или делание выводов на основе этих элементов.

Смысл сверточной нейронной сети заключается в том, чтобы оценивать каждый пиксель изображения не по отдельности, а в контексте с его соседями, что позволяет выявлять базовые фигуры и объекты целиком. Этот процесс аналогичен работе человеческого мозга при обработке визуальной информации. После выделения визуальных признаков в нейросети, как и в мозге, происходит их анализ, в результате чего принимаются решения. Для корректного обучения нейросети необходимо собрать достаточное количество данных и определить её недостатки.

Технология искусственного интеллекта стремительно развивается, и дать четкое определение ИИ становится сложно. Исследования в этой области широко распространены и охватывают множество технических и научных дисциплин. Искусственный интеллект имеет важное значение в различных областях, включая информатику, статистику, нейробиологию и социальные науки. Люди надеются, что исследования в области искусственного интеллекта помогут расширить человеческий интеллект и заменить многие человеческие способности, включая познание, анализ и принятие решений [3].

Объем данных в мире стремительно растет, и их использование для моделирования также увеличивается. Объем информации, хранящейся в данных, становится все более значимым, включая тексты, изображения, звуковые данные и данные о поведении человека и окружающей среды. Согласно отчету International Data Corporation или IDC, общий объем данных в мире к 2020 году оценивается более чем в 40 зеттабайт (что эквивалентно сорока трем триллионам гигабайт). Это в 22 раза больше, чем в 2011 году. В последние годы объем данных во всем мире растет со скоростью 58% в год и будет продолжать расти еще быстрее в будущем. По мере того, как масштаб данных увеличивается и становится более обширным, их использование для моделирования, естественно, также будет расти.

В последние годы появились графические процессоры с высоким энергопотреблением, которые подходят для параллельных вычислений, а также FPGA и ASIC, специализированные для моделей глубокого обучения и обладающие хорошей операционной эффективностью. При этом энергопотребление микросхем снизилось, а их гибкость значительно возросла, позволяя выполнять специфические функции алгоритмов глубокого обучения.

Машинное обучение - алгоритмы для извлечения информации из данных, а глубокое обучение - часть машинного обучения, использующая более сложные

модели для более глубокого понимания данных. Процесс оптимизации идет автоматически, но промежуточные этапы остаются "черным ящиком", неизвестным для наблюдателя [4].

Машинное обучение сталкивается с несколькими типичными проблемами: неконтролируемое обучение, где модель извлекает информацию из данных без меток; обучение с учителем, где модель использует данные с метками для предсказания меток новых данных; и обучение с подкреплением, где модель выбирает действия для максимизации целевой функции на основе данных о среде, без фиксированных меток или правильных ответов. [4].

Таким образом, современные технологии и методы машинного обучения продолжают развиваться, предлагая эффективные решения для анализа и использования данных в различных областях.

Литература:

1. Е.В. Боровская, Н.А.Давыдова, «Основы Искусственного интеллекта» М. Лаборатория знаний, 2020.
2. Нильсон, Н. Принципы искусственного интеллекта / Н. Нильсон. - М.: Радио и связь, 2019
3. Интеллектуальные системы / А.В. Остроух. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2015. – 110 с.
4. Люгер, Дж.О. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Дж.О. Люгер. - М.: Диалектика, 2016